

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

УДК 327, 930.1

ПАКТ МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ОЦЕНОК ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

THE MOLOTOV-RIBBENTROP PACT: A COMPARATIVE ANALYSIS OF HISTORICAL ASSESSMENTS BY DOMESTIC AND FOREIGN RESEARCHERS

Снигирев Б.А.¹
Snigirev B.A.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Lomonosov Moscow State University, Moscow

Аннотация. В отечественном и зарубежном исторических дискурсах не утихают споры вокруг исторической оценки пакта Молотова-Риббентропа. Среди европейских историков популярна точка зрения о том, что заключение пакта поспособствовало началу Второй мировой войны. Точка зрения отечественных историков сводится к тому, что заключение пакта оказалось правильным решением для советского руководства в контексте той эпохи. Автор предлагает воспользоваться методом сравнительного анализа, чтобы прийти к общему знаменателю в предмете исторической оценки пакта Молотова-Риббентропа. Сделан вывод, что политическая ангажированность европейских исследователей не позволяет им конструктивно оценить значение пакта и дать соответствующую историческую оценку, которая прослеживается в отечественной историографии: пакт Молотова-Риббентропа – выдающаяся победа советской дипломатии, которая смогла взять верх во внешнеполитической борьбе между Англией и Францией, с одной стороны, и Советским Союзом – с другой.

Abstract. The debate over the historical assessment of the Molotov-Ribbentrop Pact continues unabated in Russian and foreign historical discourses. There is a popular view among European historians that the conclusion of the pact contributed to the outbreak of World War II. The point of view of Russian historians is that the conclusion of the pact turned out to be the right decision for the Soviet leadership in the context of that era. In this article, the author suggests using the method of comparative analysis to come to a common denominator in the subject of historical assessment of the Molotov-Ribbentrop Pact. The author concludes that the political bias of European researchers does not allow them to constructively assess the significance of the pact and give an appropriate historical assessment, which can be traced in Russian historiography: The Molotov-Ribbentrop Pact is an outstanding victory for Soviet diplomacy, which was able to gain the upper hand in the foreign policy struggle between Britain and France, on the one hand, and the Soviet Union, on the other.

Ключевые слова: пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, политика умиротворения, политика предоставления гарантий малым странам, внешняя политика СССР, историческая оценка, политическая ангажированность.

Key words: Molotov-Ribbentrop Pact, World War II, policy of appeasement, policy of providing guarantees to small countries, foreign policy of the USSR, historical assessment, political commitment.

Теме советско-германских отношений и пакту Молотова-Риббентропа (в немецкой историографии – «пакту Гитлера-Сталина») в исторической науке всегда уделялось особое место. Но с течением времени этот предмет исследования историков приобрел политическое звучание: европейские исследователи в большинстве своем представляют пакт Молотова-Риббентропа как «договор с дьяволом» (Teufelspakt), который приблизил мир к началу Второй мировой войны [6, с. 45]. Согласно оценкам, в частности, немецких исследователей, заключение пакта нужно рассматривать как инициативу Москвы с целью осуществления экспансионистских планов, известных еще по внешней политике царизма XVIII века [9, с. 67]. Некоторые из них высказы-

¹ Научный руководитель – Поняев Иван Михайлович, кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры внешней политики России и стран СНГ факультета мировой политики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

вают точку зрения о том, что заключенным пактом СССР «отпраздновал кооперацию с гитлеровской Германией» [10, с. 128–129]. Немецкий историк Ханс-Ульрих Тимер полагает, что пакт вылился в «приглашение к нападению на Польшу» со стороны И.В. Сталина [11, с. 618].

В то же время отечественные историки (в частности, А.О. Чубарьян, М.И. Мельтюхов, В.Я. Сиполс) в своих трудах отстаивают кардинально иную точку зрения. Ее суть заключается в следующем: к 1939 году все ключевые европейские акторы прекрасно осознавали неизбежность столкновения с гитлеровской Германией, и в их действиях проглядывается одна и та же цель, противоположная по своему направлению. Англия и Франция, проводя политику умиротворения и предоставления гарантий малым странам, стремились сделать все, чтобы Вторая мировая война началась на Востоке, с нападения Германии на Советский Союз [1]. А СССР, в свою очередь, осуществлял свою внешнюю политику с целью начала войны на Западе [5]. И в этом отношении отечественные исследователи сходны в своей исторической оценке пакта Молотова-Риббентропа: он стал значительным успехом советской дипломатии, которая достигла поставленной цели. Пакт позволил отсрочить начало войны Германии с СССР, что способствовало урегулированию пограничных конфликтов на Дальнем Востоке и ускорению подготовки к войне (насколько успешно была проведена эта подготовка – вопрос отдельный) [7, с. 115–125]. Отмечаются (например, А.О. Чубарьяном) также и отрицательные стороны пакта: он нанес удар по антифашистской пропаганде в СССР (который позиционировал себя как главную антифашистскую силу) и компартиях других стран, что негативно сказалось на их имидже.

В свою очередь, европейские историки расставляют акценты не на действиях Англии и Франции, которые привели к аншлюсу Австрии и Мюнхенскому стовору (т.е. на политике умиротворения), а на «демократических и свободолюбивых действиях», таких как политика предоставления гарантий малым странам (распиаренная пропагандой как проявление стремления к миру) и переговоры с СССР, которые могли бы привести к совместным действиям против германской агрессии. Британский историк Роджер Мурхаус в интервью журналу «Сноб» в 2019 году представил свою историческую оценку событий 1938 года: «Кремль всегда укоряет Запад: мол, вы первыми пошли на сделку с Гитлером в Мюнхене в 1938 году, а Сталин лишь сделал то же самое, но на год позже. Но это лицемерная и лживая позиция, которая противоречит исторической правде. Невозможно сравнивать Мюнхенское соглашение с московским пактом Гитлера и Сталина. Все-таки Мюнхенское соглашение было пусть и провальной, но попыткой сохранить мир, а пакт Молотова-Риббентропа – подготовкой и обоснованием для начала войны» [3].

Действительно, в отечественной историографии пакт Молотова-Риббентропа рассматривается как однотипное соглашение, но однотипность пакту придают соглашения Англии, Франции, Польши, Румынии, Литвы, Латвии, Эстонии с гитлеровской Германией. В череде этих соглашений «сделка с дьяволом», заключенная Советским Союзом, не кажется уже выходящей из ряда вон для той эпохи. Защищая Мюнхенское соглашение, Мурхаус остается на западноевропейском уровне аналитики исторических событий, согласно которому Мюнхенское соглашение – это попытка остановить агрессию Германии. Отечественная историография оппонирует этой точке зрения, приходя к выводу, что Мюнхенское соглашение, как одно из проявлений политики умиротворения, осуществлялось не с целью прекратить германские аннексионистские устремления, а повернуть войну на Восток, указав Германии на территории СССР, которые она сможет захватить, не опасаясь «международного» осуждения со стороны Англии и Франции. В этом же ключе рассматриваются Локарнские договоры 1925 года, которые подтвердили 42-ю и 43-ю статьи Версальского мирного договора 1919 года о неприкосновенности и статусе-кво бельгийско-германской и француско-германской границ.

Помимо этого, цель политики предоставления гарантий малым странам – отнюдь не в достижении мира в Европе. Англия, предоставляя гарантии странам Балтии, Польше и Румынии, пыталась получить предмет торга для переговоров с Германией и не допустить сепаратного мира между Германией, Польшей и Румынией. В случае англо-германских переговоров и последующей агрессии Гитлера получалось, что не Германия захватила малые страны, а Англия уступила их. Таким образом, политика предоставления гарантий малым странам – не проявление стремления к миру, а лишь следующий шаг в провальной логике политики умиротворения агрессора. Кроме того, Англия намеревалась подстраховаться, создав блок «миролюбивых держав» на случай войны с Германией. Одновременно с этим, внутри Англии многие, в частности, бывший премьер-министр Д. Ллойд Джордж, хорошо понимали, что гарантии Польше носят демонстративный характер, а без участия СССР восточный фронт не сможет ничего противопоставить немецкой армии [8].

Еще одно проявление стремления к миру, о котором часто пишут европейские историки – это англо-франко-советские переговоры. Зарубежная историческая оценка этого

сюжета заключается в представлении его как попытки договориться с СССР, несмотря на идеологические противоречия. В отечественной историографии эти переговоры характеризуются, как «переговоры ради переговоров»; если у них и были цели – так это помешать договориться Германии с Советским Союзом в двустороннем порядке, оттянув время, и указать Германии на возможность достижения англо-франко-советского соглашения, вынудив ее пойти на переговоры [2, с. 1–20]. Ни одна из целей переговоров не была достигнута – Германия и Советский Союз смогли договориться в срочном порядке, поскольку СССР в стремлении Германии к заключению пакта рассмотрел более четкий сигнал к действиям.

Этого никак нельзя было заметить в переговорах с Англией и Францией, которые шли на любые действия, ведущие к затягиванию и нейтрализации промежуточных их результатов. Так, проект англо-франко-советского соглашения, путь к которому был чрезвычайно труден из-за попыток сорвать переговоры и подписание соглашения в высших политических кругах Англии (в частности, отрицательно к соглашению относился У. Черчилль, считавший, что борьба с агрессией преждевременна; в Германии могут подумать, что Англия больше не намерена договариваться), оказался составленным со многими оговорками.

Соглашение было связано с шестнадцатой статьей Устава Лиги Наций о введении эмбарго против агрессора, которая легко могла быть изменена действиями Англии и Франции; соглашение носило временный характер – 5 лет, к тому же оно предполагало консультации до применения военных мер, т.е. возможность уклониться [4]. Помимо указанных аргументов, безынициативность Англии и Франции доказывает статус их переговорщиков, не имеющих достаточных полномочий для переговоров с наркомом иностранных дел СССР В.М. Молотовым. В срыве переговоров отечественные историки зачастую отмечают роль польского политического руководства, которое выступило против предоставления права прохода советским войскам через территорию Польши (по мнению В.Я. Сиполса, этими действиями «правители Польши предали национальные интересы страны»). Выходит, что англо-франко-советские переговоры носили сугубо тактический характер в единой стратегии Англии и Франции – перенести исходную точку войны на Восток, к границам СССР.

Пакт Молотова-Риббентропа – одно из множества проявлений особенности социогуманитарного знания – подверженности политическому ангажированию. Безусловно «удобный» для трактовки в европейской историографии, пакт стал не предметом исторического исследования, а камнем преткновения в политических дебатах по поводу ответственности за начало Второй мировой войны. Демонизация пакта активно используется политически ангажированными историками с целью переноса ответственности за провалы политики умиротворения с Англии и Франции на СССР. Вопреки зарубежной трактовке пакта, как повода и обоснования для германской агрессии, в 1939 году все ключевые игроки (Англия, Франция, СССР) в европейском политическом пространстве понимали, что столкновение с Третьим Рейхом неизбежно. Вопрос заключался не в том, начнется ли Вторая мировая война, а где и когда она начнется: Англия и Франция проводили свою внешнюю политику с целью начала войны на Востоке, с нападения Германии на Советский Союз, а СССР – на Западе, с Франции. И в этом отношении пакт Молотова-Риббентропа – безусловная победа советской дипломатии, которая смогла взять верх в этой борьбе.

Источники и литература (References)

1. Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина: Совет. Союз и борьба за Европу, 1939-1941 гг. : (Док., факты, суждения). М.: Вече, 2002. 541 с.
2. Мягков М.Ю., Ржешевский О.А. Упущенный шанс: англо-франко-советские переговоры летом 1939 г. И советско-германский пакт от 23 августа 1939 г. // Вестник МГИМО. 2009. № 4.
3. Почему аргументы Кремля неубедительны. Историк Роджер Мурхаус о пакте Молотова – Риббентропа // Российская и зарубежная литература | Качественные книги для взыскательного читателя URL: <https://www.corpus.ru/press/istorik-rodzher-murhaus-o-pakte-molotova-ribbentropa.htm> (дата обращения: 19.06.2025).
4. Проект соглашения Великобритании, Франции и СССР, врученный народному комиссару иностранных дел СССР В. М. Молотову послом Великобритании в СССР У. Сидсом и временным поверенным в делах Франции в СССР Ж. Пайяром. 27 мая 1939 г. // Документы и материалы кануна второй мировой войны... Т. 2. С. 104–105.
5. Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. М.: Международные отношения, 1979. 320 с.
6. Сорокин А.Н. Пакт Молотова-Риббентропа: основные направления изучения в современной историографии ФРГ // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2015. № 2.
7. Чубарьян А.О. Российско-германские отношения (август 1939-июнь 1941). "Смена вех" в теории, идеологии и пропаганде. // Вестник МГИМО. 2009. № 4.

8. Шифротелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского в НКВД СССР о предоставлении правительством Великобритании гарантий Польше и его планах привлечь СССР к созданию блока миролюбивых государств. 31 марта 1939 г. // 1939 год. От «умиротворения» к войне. URL: <https://1939.rusarchives.ru/dokumenty/shifrtелеграмма-polpreda-sssr-v-velikobritanii-im-mayskogo-v-nkid-sssr-o-predostavlenii> (дата обращения: 19.06.2025).
9. Fabry P. W. Der Hitler-Stalin-Pakt 1939–1941. Darmstadt: Fundus, 1962. 535 s.
10. Historisches Lexikon der Sowjetunion 1917/22 bis 1991/ Hrsg. von Hans-Joachim Torke. Munchen, 1993. S. 128–129.
11. Thamer, Hans-Ulrich. Verführung und Gewalt. Deutschland 1933-1945, Berlin, 1986. S. 618.